

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ФИЗИОЛОГИИ
И ПАТОЛОГИИ ДЫХАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

**СИСТЕМНЫЙ
АНАЛИЗ В
МЕДИЦИНЕ**

12-13 октября 2023 года

Благовещенск 2023

ББК 5с51я43
УДК 61:519.715(082)
М 33

Печатается по решению организационного комитета
XVII международной научной конференции «Систем-
ный анализ в медицине» (САМ 2023).

Материалы XVII международной научной конференции «Системный анализ в медицине» (САМ 2023) / под общ. ред. В.П. Колосова. Благовещенск: ДНЦ ФПД, 2023. 178 с. ISBN 978-5-905864-28-5.

Описание и предсказание поведения сложной биологической («живой») системы возможно только на основе системного анализа, предусматривающего получение максимального объема информации, установление взаимосвязей явлений в функционировании системы, выявление отклонений параметров, характеризующих ее деятельность, на основе сопоставления с модельными характеристиками. Опираясь на комплекс общенаучных, экспериментальных, естественнонаучных, статистических, математических методов, системный подход требует нового уровня использования математических методов и компьютерных средств обработки физиологической и клинической информации.

В настоящем сборнике представлен опыт применения методов системного анализа в медицинских и биологических исследованиях, примеры создания компьютерных средств обработки физиологической и клинической информации, а также результаты фундаментальных и прикладных исследований в области биологии, экологии, медицины, общественного здоровья и здравоохранения, выполненных с применением системного анализа.

Материалы печатаются в авторском изложении.

ISBN 978-5-905864-28-5

© Коллектив авторов, под общей редакцией
В.П. Колосова.

© Оформление: Дальневосточный научный центр
физиологии и патологии дыхания, 2023.

СОДЕРЖАНИЕ

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Веремчук Л.В. Методологические особенности систематизации медико-биологических и медико-экологических процессов	6
Голосовский М.С., Юдин А.Б., Медведев В.Р., Васягин С.Н. Алгоритм нечёткого логического вывода на основе нечетких множеств второго типа с использованием баз данных для применения в медицинских системах	10
Голосовский М.С., Меркулова А.Г. Концептуальный подход к управлению характеристиками воздушной среды внутри средств индивидуальной защиты от инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём	13
Тимкин П.Д., Бородин Е.А. Биоинформатика в исследовании биоактивных соединений из растений, используемых в традиционной китайской медицине	16
Донцов В.И., Крутько В.Н. Системный подход к геропротекции	19
Донцов В.И., Крутько В.Н. Системный анализ причин снижения скорости старения человека в 20-м веке	23
Бельская Л.В., Соломатин Д.В., Коршунов А.С. Применение деконволюции инфракрасных спектров для оценки изменений в структуре твердых тканей зубов на разных стадиях прорезывания	26
Нагребецкая Ю.В., Панов В.Г., Корватовская С.А. Система равенства рисков для n бинарных факторов	30
Шабанов Г.А., Рыбченко А.А., Луговая Е.А. Модель организации многочастотной структуры активирующей системы головного мозга для построения систем диагностики и коррекции физиологических функций организма человека	34
Орленкович Л.Н. Анализ корреляций показателей четырех систем беременных крыс при воздействии биоинсектицида энтомофторина	38
 <i>СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ</i>	
Ульянычев Н.В., Ульянычева В.Ф. Исследование беспроводной технологии bluetooth для удаленного контроля состояния живых систем	42
Ульянычев Н.В., Ульянычева В.Ф. Моделирование влияния геометрии поверхности на тепловлагообмен в обтекающем воздушном потоке	50
Манжикова С.Ц. UML моделирование в управлении программными проектами	57
Потемкина Н.С., Халявкин А.В., Маркова А.М. Метод контроля индивидуального питания для профилактики старения, повышения трудоспособности и развития личностного потенциала	60
Алехин М.Д. Цифровой макет адаптивного фильтра малого бесконтактного монитора нижних частот Баттерворта	64
Алехин М.Д. Цифровой макет адаптивного фильтра большого бесконтактного монитора верхних частот Баттерворта	66
Штукатур С.В., Пескарёва В.П., Алехин М.Д., Бойко А.С., Прилоус С.В. Приёмка переменных квадратур рожкового биорадара для перестройки импульсного парктроника при регистрации спонтанного глубокого пульса из-под поверхности диафрагмы в положении лёжа на спине	68

Потураев С.Е., Луцковский М.Ю., Алёхин М.Д., Кривоногов А.В. Организационно-структурная схема лёгкого терапевтического биорадара с голографической подстройкой	70
Петряева М.В. Разработка базы знаний для интеллектуальной поддержки в диагностике гипертонической болезни и вторичной гипертензии	72
Хлопотов Р.С. Архитектура информационной системы нутрициолога	76
Окунь Д.Б. Терминологическая база фармацевтических терминов для медицинских интеллектуальных систем	79

*СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ НАУКЕ*

Пирогов А.Б., Приходько А.Г. Поведение бронхиального эпителия и IL-8 при холоду-индуцированном стрессе на модели больных бронхиальной астмой	84
Потемкина Н.С., Крутько В.Н. Набор продуктов питания для профилактики хронических неинфекционных заболеваний и предотвращения потери мышечной массы	87
Мартусевич А.К., Суругегина А.В., Назаров В.В., Федотова А.С., Тужилкин А.Н. Исследование кристаллогенных свойств слюны лиц пожилого возраста	90
Назаров В.В., Мартусевич А.К., Суругегина А.В., Дилеян Л.Р. СВЧ-диэлектрометрия и лазерная доплеровская флоуметрия в оценке состояния ожоговой раны	93
Суругегина А.В., Мартусевич А.К., Назаров В.В., Федотова А.С. Метаболический ответ крови крыс на действие гелиевой холодной плазмы	97
Бородин П.Е., Бородин Е.А. Содержание интерлейкинов и продуктов окислительной модификации липидов в крови неврологических больных с COVID-19. Корреляционный и регрессионный анализ	100
Нагиева Л.А., Петренко М.А., Бородин Е.А. Содержание интерлейкинов и продуктов окислительной модификации липидов в крови больных с катарактой с COVID-19. Корреляционный и регрессионный анализ	103
Колесник Е.А. Позитивный и аноптральный фазовые контрасты как методы микроскопии в цитофизиологии	106
Колесник Е.А. Принципы фазово-контрастного метода микроскопии в физиологии и медицине	109
Игнатъева Е.А. Параметры КТ-денситоволюметрии, как факторы прогноза течения саркоидоза органов дыхания	112
Пирогов А.Б., Перельман Ю.М., Приходько А.Г. Статистические приёмы исследования сопряженности IL-6 и нейтрофилов в дыхательных путях больных астмой в ответ на холодное ингаляционное воздействие	114
Приходько А.Г., Перельман Ю.М., Ульянычев Н.В. Подходы к изучению предикторов течения бронхиальной астмы у лиц с холодной гиперреактивностью дыхательных путей	118
Нахамчен Л.Г., Гориков И.Н., Ишутина Н.А., Григорьев Н.Р., Ошур Л.Ю., Прокопенко А.В., Хамула Н.М., Мецеха Е.В., Домке М.И. Изменение свойств носоглоточного аспирата и морфологии слизистой бронхов у новорожденных от матерей с обострением бронхиальной астмы цитомегаловирусной этиологии в период беременности	124
Гориков И.Н., Прокопенко А.В., Поздеева Т.Ю., Пчелина К.Э., Гасанова С.Н., Судачков А.Г., Жарикова С.М., Коломиец О.Е., Витер М.С., Зенина И.П. Состояние противовирусного иммунитета при обострении герпесвирусной и цитомегаловирусной инфекций в первом триместре гестации у женщин с изолированными врожденными пороками сердца у их новорожденных	128

Е.А. Колесник, д-р. биол. наук
*Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А.Тимирязева, Москва*

ПОЗИТИВНЫЙ И АНОПТРАЛЬНЫЙ ФАЗОВЫЕ КОНТРАСТЫ КАК МЕТОДЫ МИКРОСКОПИИ В ЦИТОФИЗИОЛОГИИ

Раскрываются возможности применения в сравнении и сопоставлении методов фазово-контрастной и аноптральной микроскопии в цитофизиологии и морфофизиологии, в том числе, в изучении окрашенных препаратов форменных элементов крови на клеточном, субклеточном уровнях в условиях ультрамикроскопии.

Ключевые слова: фазово-контрастный, позитивный фазовый контраст, КФ-5 ЛОМО, аноптральный контраст, МФА-2 ЛОМО, буккальный эпителий, эритроциты, цитофизиология, морфофизиология, ультрамикроскопия.

E.A. Kolesnik

POSITIVE AND ANOPTRAL PHASE CONTRASTS AS MICROSCOPY METHODS IN CYTOPHYSIOLOGY

The possibilities of application in comparison and comparison of methods of phase contrast and anoptral microscopy in cytophysiology and morphophysiology, including in the study of stained preparations of shaped blood elements at cellular, subcellular levels under ultramicroscopy are revealed.

Key words: phase-contrast, positive phase contrast, CF-5 LOMO, anoptral contrast, MFA-2 LOMO, buccal epithelium, red blood cells, cytophysiology, morphophysiology, ultramicroscopy.

Введение. Методы фазовых контрастов применяют в эффективной дифференциальной диагностике на клеточном и субклеточном уровнях всех форменных элементов крови и их предшественников, как в физиологических, так и патофизиологических процессах [1 – 5]. Фазово-контрастным методом изучалась цитофизиология крови в окрашенных мазках [3, с. 10]. Есть данные по изучению окрашенных гистологических срезов в фазово-контрастном микроскопе [5, с. 217, с. 220].

Голландским физиком Ф. Цернике (Frits Zernike) была разработана принципиальная оптическая схема фазово-контрастного устройства, промышленно выпущенная впервые фирмой Карла Цейса в Йене (Германия) и впоследствии названная методом позитивного (положительного) фазового контраста [1, с. 3, с. 12; 2, с. 4; 4, с. 68; 5, с. 216].

Видоизменённую модель фазово-контрастного устройства названного методом аноптрального (негативного, отрицательного) фазового контраста предложил финский учёный физиолог А. Вильска (Alvar Wilska), впервые, устройство было выпущено фирмой Рейхерт (Австрия) [1, с. 3; 3, с. 9; 5, с. 237].

Применяют фазово-контрастное устройство «КФ-5» (ЛОМО, Россия) (рис. 1: 1.1 – 1.3) реализующее высокочувствительный позитивный фазовый контраст [6, с. 417; 7, 8, с. 194] и фазово-темнопольное устройство «МФА-2» (ЛОМО, Россия) (рис. 1: 2.1 – 2.3) осуществляющее аноптральный (негативный, отрицательный) фазовый контраст. [9, 10, с. 195; 11]. Фазовотемнопольное устройство позволяет осуществлять комбинацию фазового контраста с темнопольным эффектом [1, с. 3].

Рис. 1.: 1.1 Общий вид комплекта фазово-контрастного устройства КФ-5 ЛОМО: представлены с лева на право – микроскоп вспомогательный МИР-4, светофильтр ЗС-2, фазовые объективы, конденсор КФ-5; 1.2 конденсор КФ-5 вид с боку; 1.3 конденсор КФ-5 вид со стороны люка апертурной диафрагмы; 2.1 Общий вид комплекта фазовотемнопольного устройства МФА-2 ЛОМО: представлены с лева на право – микроскоп вспомогательный МИР-4, фазовотемнопольные объективы, конденсор МФА-2; 2.2 конденсор МФА-2 вид с боку; 2.3 конденсор МФА-2 вид со стороны люка апертурной диафрагмы.

Основа принципа «КФ-5» от ЛОМО была разработана в фирме Карла Цейса в Йене: – было найдено, что контраст зависит от ширины фазового кольца. Чем уже фазовое кольцо, тем выше контраст. Объективы снабжаются двумя фазовыми кольцами различной ширины. Фазовые диафрагмы на пути осветительных лучей имеют два соответствующих кольца и связаны со специальной ирисовой диафрагмой (см. рис. 1: 1.3). Эта диафрагма позволяет последовательно исключать из светового потока краевые лучи сначала до наружного широкого фазового кольца, а затем так, что остаётся действующим лишь узкое внутреннее фазовое кольцо. При полностью открытой ирисовой диафрагме возникает очень светлое, малоконтрастное изображение. После выключения периферийных лучей возникает картина, соответствующая нормальному изображению в фазовом контрасте, а после выключения периферического фазового кольца – довольно тёмное, но значительно более контрастное изображение, чем при обычном (строгом) позитивном фазовом контрасте [5, с. 240].

В зависимости от того, опережает ли свет, прошедший через фазовое кольцо, по своей фазе свет, прошедший мимо кольца, или отстаёт от него, получается либо позитивный фазовый эффект, либо негативный [7, с. 12]. В первом случае частицы объекта с большой оптической толщиной будут темнее частиц с меньшей оптической толщиной, а во втором случае – наоборот [7, с. 12]. Таким образом, в поле зрения будет визуализироваться градиент контраста микроструктур объекта соответствующий изменению фаз колебания волн света [7, с. 12].

«КФ-5» (ЛОМО, Россия) за счёт двойных фазовых колец реализует метод высокочувствительного позитивного фазового контраста с регулируемым уровнем контраста. С помощью управления ирисовой диафрагмой диаметром апертурного люка устройства, возможно плавное изменение уровня позитивного фазового контраста [6, с. 417; 7].

В случае позитивного фазового контраста, фазовая пластинка сдвигает назад фазу дифрагированных колебаний (то есть, световую волну, проходящую через микрообъект) следовательно, объект будет виден менее ярким, чем остальное поле [4, с. 75].

При аноптральном контрасте фазовая пластинка сдвигает назад фазу прямых колебаний (то есть, волну, проходящую через среду в которой помещён микрообъект) следовательно, световая волна, проходящая через микрообъект, имеет опережающую фазу по отношению к волне, проходящей через среду, поэтому объект будет виден более ярким, чем остальное поле [4, с. 75].

Материалы и методы. Для оригинальной апробации устройств позитивного «КФ-5» (ЛОМО, Россия) и аноптрального «МФА-2» (ЛОМО, Россия) фазовых контрастов применяли: 1) препарат буккальный эпителий слизистой щеки ротовой полости человека / нативный препарат – мазок в физиологическом растворе /; 2) постоянный препарат: «кровь лягушки» мазок заключён в канадском бальзаме (Россия) / окраска: гематоксилин – эозин /. Микроскопию осуществляли на микроскопе биологическом большом «МББ-1А» (ЛОМО, Россия), со схемой освещения по Кёлеру и светодиодным источником света холодного белого спектра [12 – 14].

Результаты. Апробация «КФ-5» (ЛОМО, Россия). За счёт изменения люка (просвета) ирисовой диафрагмы – при переходе от широкого кольца к малому, визуализировалась рельефность, то есть выявлялся объём субклеточных структур цитоплазмы и структура хроматина ядра в клетках буккального эпителия и эритроцитов лягушки. В тоже время, снижалась освещённость структур препаратов. При монохроматизации специальным зелёным светофильтром «ЗС-2» (ЛОМО, Россия) [7] происходило повышение контрастности структур, и снимались хроматические аберрации. Однако, отмечалось некоторое снижение яркости поля зрения.

Апробация «МФА-2» (ЛОМО, Россия). Выявлялась объёмность структуры цитоплазмы и ядра клеток. Отмечался выраженный объёмный эффект при отрицательном фазовом контрасте [3, с. 9]. При этом, в отличие от «КФ-5», где рельефность определяла объём структур плазмы и ядра, то есть, объём рельефного типа – при «МФА-2» объёмность проявлялась свечением «изнутри» структур цитоплазмы и ядра за счёт эффекта тёмного поля в оптической схеме фазово-аноптрального метода. В нашем случае и по данным [1, с. 3] применяя «МФА-2» отмечалось значительно меньше ореолов (хроматических аберраций) вокруг отдельных структур микрообъектов.

Заключение. Устройства, реализующие позитивный и аноптральный фазовые контрасты позволяют на клеточном и субклеточном уровнях выявлять особенности строения органоидов клеток. Это обстоятельство открывает широкие перспективы в применении фазово-контрастных и фазовотемнопольных устройств в цитофизиологии и морфофизиологии системы крови.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фазово-контрастная микроскопия в медицине / Г. Ганзен, А. Ромингер, К. Михель; ред., авт. предисл. М. Н. Мейсель, пер.с нем. А. Н. Бояркин. М.: Издательство иностранной литературы, 1955. 104 с.
2. Fröhlich K.O. Phasenkontrastmikroskopie in der Medizin / von K.O. Fröhlich. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag, 1955. 148 s.
3. Атлас клеток крови у детей при фазовоконтрастной микроскопии / М.Я. Евтодьева, В.Х. Срабионова, Г.И. Хотеева. М.: Медицина, 1967. 119 с.
4. Франсон М. Фазово-контрастный и интерференционный микроскопы / пер. с фр. М.А. Мазинг; Под ред. Г.Г. Слюсарева. М.: Физматгиз, 1960. 180 с.
5. Аппельт Г. Введение в методы микроскопического исследования / пер. с нем. О.И. Епифановой, С.Г. Комм; под ред. д-ра биол. наук Д.Н. Засухина. М.: Медгиз, 1959. 426 с.
6. Микроскопы / Г.Е. Скворцов, В.А. Панов, Н.И. Поляков, Л.А. Федин; под ред. канд. техн. наук Н.И. Полякова. Л.: Машиностроение, 1969. 512 с.
7. Устройство для наблюдения методом фазового контраста КФ-5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Л.: ЛОМО, 1979, 24 с.
8. Виноградова Г. Н., Захаров В. В. Основы микроскопии. СПб.: НИУ ИТМО, 2020. 411 с.

9. Устройство для наблюдения объектов фазовотемнопольным методом МФА-2. Описание. Л.: ПРОГРЕСС, 1961. 24 с.
10. Федин Л.А. Микроскопы, принадлежности к ним и лупы Справочная книга. под ред. Г.А. Иоффе. М.: Оборонгиз, 1961. 251 с.
11. Frolov D.N. Microscope Design, Volume 1: Principles. SPIE PRESS: Bellingham, Washington USA, 2022. 594 p.
12. Колесник Е.А. Термин, понятие об адаптационном гомеостазисе, его гипотеза, теория и практика // Системный анализ в медицине (САМ 2022): Материалы XVI международной научной конференции, Благовещенск, 13–14 октября 2022 года / под общ. ред. В.П. Колосова. Благовещенск: Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания, 2022. С. 13-16.
13. Колесник Е.А. Адаптационный гомеостаз в раннем онтогенезе бройлерных кур и его гормональная регуляция в технологической среде жизнедеятельности : специальность 03.03.01 "Физиология": дисс. на соискание ученой степени доктора биологических наук / Колесник Евгений Анатольевич. Казань, 2021. 297 с.
14. Физиология системы крови. Морфо-биохимические исследования крови у сельскохозяйственной птицы: учебное пособие для вузов / В.Г. Вертипрахов, Д.А. Ксенофонтов, Е.А. Колесник, Н.В. Овчинникова; под редакцией В.Г. Вертипрахова. СПб.: Лань, 2023. 108 с.

E-mail: evgeniy251082@mail.ru

Е.А. Колесник, д-р биол. наук

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева, Москва

ПРИНЦИПЫ ФАЗОВО-КОНТРАСТНОГО МЕТОДА МИКРОСКОПИИ В ФИЗИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ

Рассматриваются физические принципы методов фазовых контрастов на основе волновой и геометрической оптики, реализуемые в микроскопии неокрашенных цитологических препаратов и окрашенных препаратов форменных элементов крови. Представлен обзор первоисточников в области фазово-контрастных методов микроскопии в физиологии и медицинских науках.

Ключевые слова: фазовый контраст, фазово-контрастная микроскопия, фаза волны, амплитуда волны, дифракция волн, интерференция волн, цитофизиология, морфофизиология.

E.A. Kolesnik

PRINCIPLES OF PHASE-CONTRAST MICROSCOPY IN PHYSIOLOGY AND MEDICINE

The physical principles of phase contrast methods based on wave and geometric optics, implemented in the microscopy of unpainted cytological preparations and stained preparations of shaped blood elements, are considered. The review of primary sources in the field of phase-contrast microscopy methods in physiology and medical sciences is presented.

Key words: phase contrast, phase contrast microscopy, wave phase, wave amplitude, wave diffraction, wave interference, cytophysiology, morphophysiology.

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Адил Икбал 155
 Алёхин М.Д. 64, 66, 68, 70
 Ананина О.А. 152
 Андриевская И.А. 139
 Баранов А.В. 159
 Баталова Т.А. 132
 Бельская Л.В. 26
 Бойко А.С. 68
 Бородин Е.А. 16, 100, 103
 Бородин П.Е. 100
 Буданова Е.И. 163, 165
 Бушманов А.В. 136, 139
 Васягин С.Н. 10
 Веремчук Л.В. 6
 Витер М.С. 128, 132
 Габитова М.А. 155
 Галактионова М.В. 64, 66
 Гасанова С.Н. 128, 132, 136
 Голосовский М.С. 10, 13
 Гориков И.Н. 124, 128, 132, 136, 139
 Григорьев Н.Р. 124, 139
 Диленян Л.Р. 93
 Довжикова И.В. 136, 139
 Домащенко С.С. 64, 66, 68
 Домке М.И. 124
 Донцов В.И. 19, 23
 Дьякович М.П. 173
 Еркин Н.В. 163, 165
 Жарикова С.М. 128, 132, 136
 Жуйкова А.С. 152
 Жуйкова Л.Д. 152
 Зенина И.П. 128, 132, 136
 Зинкин В.Н. 147, 168
 Игнатъева Е.А. 112
 Ишутина Н.А. 124, 136, 139
 Колесник Е.А. 106, 109
 Коломиец Л.А. 152
 Коломиец О.Е. 128, 132, 136
 Кононова Г.А. 152
 Корватовская С.А. 30
 Коршунов А.С. 26
 Кривоногов А.В. 70
 Крутько В.Н. 19, 23, 87
 Луговая Е.А. 34
 Луцковский М.Ю. 70
 Макаров И.Ю. 132
 Малый А.К. 64, 66
 Манаков Л.Г. 144
 Манжикова С.Ц. 57, 155
 Маркова А.М. 60
 Мартусевич А.К. 90, 93, 97
 Медведев В.Р. 10, 163, 165
 Меньщикова Н.В. 132
 Меркулова А.Г. 13
 Мецеха Е.В. 124
 Мордовский Э.А. 159
 Нагиева Л.А. 103
 Нагребецкая Ю.В. 30
 Назаров В.В. 90, 93, 97
 Нахамчен Л.Г. 124, 136, 139
 Окунь Д.Б. 79
 Орленкович Л.Н. 38
 Ошур Л.Ю. 124
 Панов В.Г. 30
 Перельман Ю.М. 114, 118
 Пескарёва В.П. 68
 Петренко М.А. 103
 Петряева М.В. 72
 Пикалова Л.В. 152
 Пирогов А.Б. 84, 114
 Поздеева Т.Ю. 128, 132
 Полянская Е.В. 144
 Потемкина Н.С. 60, 87
 Потураев С.Е. 70
 Прилоус С.В. 68
 Приходько А.Г. 84, 114, 118
 Прокопенко А.В. 124, 128, 132, 136, 139
 Пчелина К.Э. 128, 132
 Рыбченко А.А. 34
 Санников А.Л. 159
 Сливина Л.П. 147, 168
 Соломатин Д.В. 26
 Судаков А.Г. 128, 132
 Суwegeина А.В. 90, 93, 97
 Тимкин П.Д. 16
 Тужилкин А.Н. 90
 Тушнова Л.К. 163, 165
 Ульянычев Н.В. 42, 50, 118
 Ульянычева В.Ф. 42, 50
 Федотова А.С. 90, 97
 Халявкин А.В. 60
 Хамула Н.М. 124
 Харитонов В.В. 168
 Хлопотов Р.С. 76
 Шабанов Г.А. 34
 Шевченко А.А. 147, 168
 Шешегов П.М. 147, 168
 Штукатур С.В. 68
 Юдин А.Б. 10

МАТЕРИАЛЫ
XVII международной научной конференции
«Системный анализ в медицине» (САМ 2023)

12-13 октября 2023 года,
г. Благовещенск

Авторы несут ответственность за достоверность информации
и представленных сведений

Компьютерная верстка Н.В. Соколова

Сверстано редакционной службой ДНЦ ФПД,
675000, Благовещенск, ул. Калинина, 22.
Отпечатано в ООО «ИПК «ОДЕОН», г. Благовещенск, ул. Вокзальная, 75
Формат 60×90/8. Усл. печ. л. 15,23. Тираж 300.
Подписано к печати 15.10.2023.